

**Restauration à domicile et restauration hors foyer :
quel choix préférentiel de consommation alimentaire
chez les populations de Korhogo (Cote d'Ivoire) en
contexte d'urbanisation ?**

**Home catering and out-of-home catering: what is the
preferred choice of food consumption among the
populations of Korhogo (Cote d'Ivoire) in an
urbanization context?**

ATSE Achi Amédée-Pierre⁵⁷,

Enseignant-chercheur au Département de Sociologie de l'Université
Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, atseamedeepierre@gmail.com

YAO Kouadio Alfred,

Doctorant au Département de Sociologie de l'Université Péléforo Gon
Coulibaly de Korhogo, Kouadioy437@gmail.com

[DOI : 10.5281/zenodo.8256178](https://doi.org/10.5281/zenodo.8256178)

Résumé

Cette recherche analyse les logiques sociales et enjeux de la restauration hors domicile et à domicile chez Korhogolais. L'étude porte sur un échantillon de 140 personnes recrutées parmi, les chefs de ménage, les tenancières de restaurants et leurs clients. Les modalités du travail de terrain privilégiées combinent les stratégies de type qualitatif et quantitatif, centrées sur un questionnaire d'identification

⁵⁷ Auteur correspondant

sociodémographique, des entretiens libres, l'observation directe et des focus group. L'analyse des données montre que le choix des lieux de restauration (à domicile et hors domicile) chez les Korhogolais est fortement influencés par des enjeux socioculturels, économique, sanitaires et symboliques socioculturelles.

Mots clés : Restauration ; domicile ; alimentation ; ; maladie chronique, Korhogo.

Abstract

This research analyzes the social logics and issues of out-of-home and in-home catering among Korhogolese. The study is based on a sample of 140 people recruited from among heads of households, restaurant owners and their clients. The fieldwork methods used combine qualitative and quantitative strategies, centered on a socio-demographic identification questionnaire, open-ended interviews, direct observation and focus groups. The analysis of the data shows that the choice of eating-places (at home or away from home) among the Korhogolese is strongly influenced by socio-cultural, economic, health and socio-cultural symbolic issues.

Key words: Catering; meals; home; food; Korhogo; chronic disease.

Introduction

Le monde s'urbanise rapidement influençant les différents modes de vie, notamment les comportements alimentaires. En 1950, moins de 30 % des habitants de la planète vivaient dans des villes. Aujourd'hui, c'est un habitant sur deux, selon les Nations Unies ; ce qui signifie que les citadins représenteront plus de 66 % de la population mondiale en 2050 (ONU, 2014). La Côte d'Ivoire qui ne comptait qu'environ 3 % de citadins en 1940 (INS, 2014), compte aujourd'hui plus de 50,3% de citadins ; soit 1 habitant sur 2 réside en ville (INS, 2021). Cette croissante urbaine rapide influence considérablement les aspects démographiques, sociaux et économiques des villes. Elle engendre ainsi de profondes modifications dans les comportements alimentaires et tous les aspects de la production et de la consommation alimentaire (FAO, 2020).

A l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, le comportement alimentaire des Korhogolais est fortement bipolarisé autour de la restauration à domicile ou « manger dedans » et de la restauration hors foyer ou « manger dehors ». Quelques années en arrière, les activités de consommation étaient exclusivement bâties autour des repas à domicile (A. Kouadio,

2019). Les femmes s'approvisionnaient sur le marché et préparaient des repas pour la famille. Ces repas obéissaient à des logiques et goûts relatifs à la culture d'origine. Chaque famille achetait des aliments et préparait les plats référentiels tirés de leurs plateformes culinaires et gastronomiques. Les régimes alimentaires peu variés étaient constitués d'aliments produits localement. Les populations vivaient des produits qu'elles cultivaient dans leurs potagers, des volailles qu'elles élevaient (M. Figuié, 2003). Les goûts des consommateurs et la valeur symbolique attachée aux différents aliments étaient également très significatifs. Car, ils étaient naturels et socialement pensés comme les déterminants de la santé et donc de la longévité. Par ailleurs, dans le procès de l'alimentation, des dimensions religieuses, morales et éducationnelles ne sont pas occultées (F.Kouassi, 2009). Prendre le repas était comme un moment de socialisation (I. Touré, 2019), où les membres de toute la famille se retrouvaient autour du chef de ménage qui en profitait ainsi pour réaffirmer son statut de chef de famille, en distillant l'éducation relative à la commensalité (I. Dia, 1997). Aussi, les relations qu'entretenaient les individus à leurs alimentations étaient significatives. Leurs façons de cuisiner, de manger et de boire étaient révélateur d'une identité gastronomique. Les règles de partage qui régissaient leurs pratiques alimentaires et les représentations qui leur étaient associées, participaient à la construction et à l'expression des identités sociales et culturelles (L.Tibère, 2006).

Cependant, aujourd'hui, avec la poussée urbaine et les contraintes pesantes sur les ménages, l'alimentation à domicile n'assure plus dans un certain nombre de cas son rôle structurant et devient même un facteur d'isolement, reflétant l'ensemble des difficultés rencontrées par ces ménages (F.Caillavet ; N.Darmon, 2007). Déjà, il y avait plus d'une trentaine d'année en arrière qu'un autre modèle alimentaire se superposait à la consommation à domicile. Des individus mangeaient à la fois « dedans » et « dehors », certains même s'approvisionnaient plus dans les rues qu'à domicile (F. AKindès, 1990). C'est là, une preuve tangible de la forte représentativité de lieux de restauration à caractère informel ou formel dans les villes de la côte d'ivoire (A.A. Aké, 2008). Cette floraison d'espaces de restauration est observable dans les cités universitaires, cités administratives, et même dans les rues. Ainsi, la restauration hors foyer a-t-elle connu une évolution et s'est imposée comme un modèle alimentaire. On mangeait plus dans les rues qu'à domicile (budget-consommation, 1990). Cette tendance s'est accentuée de nos jours avec la multiplication des restaurants offrant des fréquences de consommation allant parfois plus de

deux fois par jours dans les villes (A.A. Aké, *ibidem*). Cette prolifération des lieux de restauration hors domicile conjuguée à l'avènement des industries agro-alimentaires entraîne une diminution de la cuisine dans les ménages (A. Kouadio, 2019 ; AP. Atsé, 2017).

Tout se passe comme si ces repas hors foyer présentent des goûts nettement supérieurs à ceux du domicile (ATSE, *Ibidem*). En effet, partout dans les rues, les individus se bousculent pour manger, peu importe le sexe, l'âge, le statut matrimonial ou la profession. Pendant que certains consomment sur place, d'autres emportent dans les sachets des repas « prêts à consommer ». Cette dynamique de « manger dehors » fait présager qu'aux heures de restauration, les consommateurs de tout âge et sexe débordent les espaces de restauration. Chacun consomme selon sa sensibilité culinaire dictée, soit, par sa culture d'origine, soit par ses goûts, soit ses expériences personnelles ou les ressources financières disponibles (C. Collet, 1998 ; E. Cheyns, 1998). Ces choix sont aussi mobilisés par leur état de santé (P. Cardon, 2010). Cela dit, chaque consommateur transporte les normes et valeurs gastronomiques traditionnelles dans son rapport à l'alimentation en ville. Cependant, dans le contexte social urbain à Korhogo par exemple, des logiques et enjeux nouveaux se mêlent aux comportements alimentaires. En effet, compte tenu de la cherté de la vie, de la féminisation des emplois et de grandes distances qui séparent souvent les domiciles des lieux de travail, le comportement alimentaire des citadins se transforme progressivement. La restauration dans les rues domine les repas de la cuisine domestique, (F. Akindès ,1990 *op cit*). Cela suppose que la ville est donc le lieu par excellence des processus de transformation notamment des habitudes primaires, secondaires, dans les rapports à la restauration et consommation. Certains citadins y consacrent quelquefois en moyenne 20%de leur budget alimentaire aux repas hors domicile (A.A.Aké, *op cit*). Or, tous ces lieux de restauration ne répondent pas toujours aux normes hygiéniques relatives à la conservation et protection des repas. Mais l'affluence oblige certaines tenancières à respecter peu ses normes hygiéniques. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains emportent leur repas à domicile. D'autres encore s'efforcent de préparer eux même à domicile. Cette méfiance de s'approvisionner d'une part dans les rues, et l'affluence constatée dans les restaurants, d'autre part (I .Touré, 2019), nous autorise à explorer le comportement alimentaire des citadins. Il s'agit exactement de comprendre les logiques et enjeux de ceux qui mangent « dehors » ou « dedans ». Alors quel est le comportement alimentaire des populations de Korhogo, par rapport à la restauration dans

le foyer ou hors foyer ? De façon spécifiques, il s'agit de connaître les profils sociodémographiques de ceux qui mangent « dedans » et « dehors », de déterminer les fréquences de leur consommation hors domicile et à domicile et enfin, comprendre les motivations qui sous-tendent le choix de chaque modèle alimentaire et les enjeux associés. Mais bien avant les résultats de cette étude, quelle pourrait être la démarche méthodologique nécessaire pour élaborer ce travail de recherche ?

1- Méthodologie

D'un point de vue méthodologique, il s'agit de présenter d'abord la localisation et le contexte socio-anthropologique du terrain étudié parce qu'« avant toute chose, le terrain est le laboratoire de l'anthropologue » (Copans, 1967 : 90). Ensuite, seront présentées les modalités de l'enquête dans la ville de Korhogo. Ce terrain d'étude se situe, géo-physiquement à plus de 635 KM d'Abidjan, la capitale économique. C'est une localité peuplée de plus de 440926 habitants (INS, 2021). La langue traditionnellement parlée est le senoufo. Les Senoufo vivent dans la région Nord du pays, comprise entre le 9 °53 et 10 de latitude nord et 6 °49 et 8 de longitude ouest.

Les modalités du travail de terrain privilégiées pour cette recherche combinent les stratégies de type qualitatif et quantitatif, centrées sur un questionnaire d'identification sociodémographique, des guides d'entretien, et une fiche d'observation. Ces instruments de collecte ont été administrés dans la ville susmentionnée. Le choix de cette ville provient de la rapide urbanisation qu'a connue cette ville dans les cinq dernières années. Classée cinquième, Korhogo est devenue la troisième grande ville de la Côte d'Ivoire derrière Abidjan et Bouaké (INS, 2014). Cette métamorphose urbaine a aussi modifié les modes de vie, notamment les choix préférentiels des lieux de consommation. L'enquête s'est déroulée entre Mai et Août 2022. Au cours de ces trois mois, des entretiens individuels et collectifs et des questionnaires ont été administrés à la population cible composées d'étudiants, de commerçants, d'élèves de salariés, d'artisans, de fonctionnaires, etc.

La technique d'échantillonnage utilisée est l'échantillon probabiliste, plus précisément l'échantillonnage aléatoire simple. Elle consiste à interroger un certain nombre d'individus susceptibles d'être interrogés et au hasard. Cela veut dire que l'enquête consiste à interroger tout venant... Cependant, les chefs de ménage et personnes âgées ont été privilégiés.

Au total, Cent quarante (140) personnes ont été interviewées pour fournir des données sur les caractéristiques sociodémographiques et les logiques et enjeux du choix préférentiel de la restauration hors domicile et à domicile des populations de Korhogo en contexte d'urbanisation rapide.

Parmi ces personnes (échantillon total), 110 ont été interviewées par questionnaire pour mesurer les fréquences de consommation à domicile et hors domicile et déterminer les logiques et enjeux de leur consommation. Ce questionnaire a concerné 30 étudiants (15 femmes et 15 hommes), 20 personnes du troisième âge, 30 commerçants et 30 salariés et fonctionnaires.

Pour ce qui relève de l'enquête qualitative, 30 entretiens semi-directifs ont été effectués, dont dix (10) ont été orientés vers des chefs de ménages, dix (10) en direction des tenancières de restaurants et dix (10) en direction des consommateurs fidèles dans les restaurants. La technique de l'échantillonnage aléatoire simple est reconduite. Ces entretiens visent à révéler les logiques et enjeux, à la fois économique, social, sanitaire et symbolique du choix préférentiel de consommation, entre restauration à domicile et restauration hors foyer.

Pour ce qui concerne l'ancrage théorique, la théorie du choix rationnel de (R. Boudon, 2004) a été exploitée comme méthode d'analyse. Cette théorie stipule que les individus sont animés par les logiques, des enjeux et motivations dans leurs choix. Les choix sont donc orientés par des bénéfices et la qualité d'ordre économique et social. Elle a permis de comprendre les enjeux des bouleversements des habitudes alimentaires des Korhogolais. Cette méthode a aussi permis de rendre compte par l'analyse et l'interprétation des données, les postulats implicites de chaque type de choix. En effet, des rencontres d'amis dans le cadre du partage alimentaire et la féminisation du travail (l'absence de la femme due au travail) justifient souvent l'alimentation hors foyer. Par ailleurs, la quête de la santé cristallise la consommation à domicile, car certains étant sous des régimes, estiment que les repas hors domicile prennent moins en compte leurs exigences gustatives imposées par l'état précaire de santé. Aussi, à la suite de la théorie du choix rationnel, l'interprétation des données s'est appuyée sur l'analyse stratégique de M. Crozier & F. Erhard (1977) selon laquelle, les acteurs agissent pour améliorer leur capacité d'action et/ou s'aménager des marges de manœuvre. Leurs projets sont rarement clairs et cohérents, mais le comportement n'est jamais absurde. Il a toujours un sens intrinsèque, car tout comportement humain est actif dans la mesure où il est le résultat de choix. Ainsi, les repas cristallisent et justifient les

invitations et rencontres entre amis. Au cours de ces rencontres, l'extériorisation des sentiments amoureux ne sont pas à négliger.

2- Résultats de la recherche

Les résultats de cette étude sont structurés autour de l'impact des caractéristiques sociodémographiques, notamment la profession, le niveau de revenu, le statut matrimonial sur le mode de restauration alimentaire, des fréquences de consommation alimentaire hors domicile et à domicile, et les enjeux qui en dérivent.

2-1- Les caractéristiques sociodémographiques des enquêtes

L'essence de ces variables est perceptible dans le choix de la restauration hors domicile ou à domicile. Toutes les représentations sociales de l'acte alimentaire prennent leurs sens à partir de ces variables. Trois d'entre elles sont déterminantes: la profession, le statut matrimonial et le sexe.

2-1-1 Répartition des enquêtées selon leur profession

Graphique n°1 : Distribution des enquêtés selon leur profession

Source : données collectées sur le terrain en septembre 2022

Ce graphique présente une forte représentation des acteurs du secteur informel, avec un pourcentage de 46,38%.

Les acteurs du secteur informel sont suivis de loin par les élèves et étudiants, avec un score de 27,54%, puis viennent les fonctionnaires avec 26,09%. La présence de ces groupes socioprofessionnels dans cette étude se justifie par le fait que l'alimentation de ces acteurs est largement influencée par la restauration hors foyers. Pour diverses raisons ce mode de restauration est devenu au fil du temps une pratique alimentaire indispensable pour toutes les catégories socio professionnelles. Ces scores

dépendent certainement de la distance séparant soit, l'établissement, soit le lieu de travail. En effet, pendant les heures de pause, les travailleurs et étudiants n'ont pas le temps nécessaire pour parcourir de longue distance pour revenir manger à la maison avant de remonter au travail. Ils se contentent des repas fournis des cantines ou restaurants.

2-1-2 Répartition des enquêtées selon leur statut matrimonial

Graphique n°1 : Distribution des enquêtés selon leur statut matrimonial

Source : données collectées sur le terrain en septembre 2022

Pour un effectif de 140 enquêtes interrogés, 91 personnes sont mariées soit 65,22% de l'échantillon tandis que 47 personnes sont célibataires soit 33,33 %. Aussi, y a-t-il 1,45% de veuves/veufs. Ce nombre important de mariés s'explique par le fait qu'à Korhogo, le mariage est une pratique sociale encouragée. Pour les hommes, préparer est une pratique sociale hautement féminine considérée comme un acte d'égoïsme dévalorisant la gent masculine. De même, manger à l'extérieur, est souvent perçu comme un « signe » de marginalisation sociale. Le mariage apparaît donc comme le moyen pour satisfaire cette exigence sociale. Ce propos suivant corrobore ce point de vue :

« Un homme n'a pas le temps pour préparer. Il est au travail, et une femme prépare pour lui. S'il le fait lui-même c'est qu'il ne veut pas donner aussi à quelqu'un. » propos d'un chef de ménage à Téguré.,

A côté des mariés, il y a des célibataires. Ceux-ci n'ont pas encore trouvé leur épouse, parce qu'ils pensent être trop jeune pour demeurer dans un foyer. Ce qui pourrait signifier que cette responsabilité de chef de ménage revient le plus souvent à quelqu'un qui est socialement responsable. Enfin,

il existe une classe des veuves/veufs, relativement faible. Dans ces ménages, les modes de vie sont très particuliers du fait que la femme ou l'homme joue à la fois le rôle de la mère ou du père et de gestionnaire au quotidien du ménage.

2-1-2 Répartition des enquêtées selon leur âge
Graphique n°1 : Distribution des enquêtés selon leur statut matrimonial

Source : données collectées sur le terrain en septembre 2022

Ce graphique met en évidence l'âge des enquêtés. Ces âges sont classés en quatre catégories.

La tranche des enquêtés dont l'âge oscille entre 15 et 25 ans est la plus représentative de l'échantillon. Elle représente 59%. Ce fort taux est à l'image de la population ivoirienne. Les plus jeunes sont les plus nombreux. Dans cette catégorie, les individus sont pour la plupart, actifs sur le plan alimentaire. Ce sont des adolescents, des élèves et étudiants. C'est la phase de la vie où ces êtres humains ont le plus besoin de la nourriture pour la croissance. Ils mangent à la maison, mais aussi dans les rues. Cela veut dire qu'ils sont partagés entre tradition et modernisme alimentaire. Cette tranche d'âge est marquée par la quête d'autonomie, d'identité et de liberté. Cela s'exprime par l'affirmation de choix alimentaires propres, indépendants de ceux des parents. Ils sont poussés donc à diversifier et découvrir les aliments et repas qui ne sont pas souvent confectionnés à la maison. Les propos suivants justifient ce point de vue :

« Moi, je ne trie pas la nourriture, je mange ce que mes parents m'offrent ; mais souvent je complète ça au dehors avec mes amis, c'est intéressant. Il faut taper tous les côtés, découvrir les repas d'autres cultures pour mieux connaître les nourritures d'autres ethnies », propos d'un étudiant de l'université de Korhogo.

A côté des adolescents, il y a les âges oscillant entre 26 et 35 ans. Ils représentent 33,33%. C'est l'une des périodes de la maturité et de la responsabilité, ponctuée par le mariage, les naissances et le statut de chef de ménage. Leur consommation alterne certes, l'alimentation de rue et celle de la maison, cependant, leur penchant s'oriente vers la cuisine de l'épouse où la famille communit autour de la table. Ces propos corroborent ce point de vue :

On ne peut plus s'en passer de l'alimentation de rue. J'ai acquis ces habitudes quand j'étais encore étudiant. Maintenant que j'ai une famille, cela revient encore plus cher. D'ailleurs tu ne peux plus y aller tous les jours d'autant que tu donnes de l'argent pour la popote. Ça peut entraîner des disputes dans le couple si tu manges toujours dehors. J'y vais de temps en temps avec les amis quand c'est impossible de rentrer à midi pour manger avant de retourner au travail, propos d'un agent d'impôt à Korhogo.

Les deux autres tranches d'âge restant oscillent respectivement entre 36 et 45 ans et 46 ans et Plus. Elles représentent respectivement 5,80% et 1,45%. Ce sont des personnes pétries d'expérience en matière du choix des lieux de consommation. Plusieurs d'entre elles sont victimes de maladies chroniques. Manger, n'est plus forcément pour elles un moment de plaisir. Certains mangent pour se maintenir en vie, car l'alimentation contient des charges provoquant les maladies. Pour cela, il faut manger sous le conseil de spécialistes diététiciens ou nutritionniste. Sur cette base, les valeurs socioculturelles relatives à la gastronomie ne sont pas toujours observées. Bien manger pour la plupart de ces personnes de ces différentes tranches d'âges, c'est combiner et préparer des aliments conseillés par ces médecins. Cela suppose que les repas hors foyers sont souvent occultés de leurs gammes de repas. Les propos suivants corroborent ce point de vue :

L'âge que nous avons est une porte ouverte à plusieurs maladies. Je ne peux plus m'amuser à manger n'importe quoi et n'importe où. C'est ce que je mange actuellement qui me maintient en vie. Dans ce cas ma nourriture est comme des médicaments. Elle ne peut qu'être spécialement faite à la maison. Je peux certes, la manger dehors, mais elle vient de la maison, propos d'un enseignant cinquantenaire de l'université de Korhogo.

-2-2- Les fréquences journalières de consommation alimentaire à domicile et hors domicile

Les consommateurs sont partagés entre consommation à domicile ou consommation hors foyer. Certains mangent à la fois à la maison et dehors. D'autres préfèrent exclusivement les repas à domicile. Les graphiques ci-

dessous permettent de mesurer les fréquences journalières de consommation à domicile ou hors foyer.

2-2-1- Les fréquences de consommation alimentaire à domicile

Graphique 4 : Fréquence de repas par jour, pris à domicile

Source : données collectées sur le terrain en septembre 2022

De prime abord, ce graphique montre que les enquêtés ayant un seul repas par jour à domicile sont majoritaires. Ils représentent 79,71 % de l'échantillon. Ils sont suivis des fréquences de 15,94 % et 4,35 % représentant respectivement la part des enquêtés ayant deux et trois repas chaque jour à domicile. Cela veut dire que la courbe des effectifs de la prise des repas à domicile est décroissante. Cette allure décroissante des effectifs de prise des repas à domicile peut s'expliquer par le fait que la majorité de personnes enquêtées sont proactives. Ils sont, soit des travailleurs (commerçants, artisans ou salariés ou fonctionnaires), soit ou des étudiants ou élèves. De leur statut de commerçants ou d'étudiants ou salariés, il faut être très tôt au lieu de travail pour éviter la remontrance du chef hiérarchique ou encore manquer les clients de premières heures (pour ce qui concerne les commerçants). Pour ces situations embarrassantes, la prise du petit déjeuner est hors domicile. De cette même façon, le déjeuner est aussi pris hors foyer car c'est fastidieux de revenir à la maison avant d'aller achever les tâches de l'après-midi. Sur la base de ces contraintes, seul le dîner est pris à domicile. Les propos suivants corroborent ce point de vue :

« Je sors très tôt le matin pour aller au travail, je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner, ni le déjeuner. Seule l'heure du dîner me trouve à la maison. C'est

à cette heure que je peux manger à la maison. », propos d'un ouvrier à la zone industrielle de Korhogo.

Cette contrainte temporaire est partagée par la plupart des salariés, commerçants et artisans à Korhogo. En effet, le développement du travail, la longue distance séparant le lieu de travail et le domicile, le problème de transport sont entre autres des contraintes qui impactent l'alimentation des korhogolais. Certains estiment que ;

Manger à domicile, c'est-à-dire, prendre le petit déjeuner et le déjeuner à domicile constitue une perte de temps et d'argent. A quoi cela sert de dépenser 1000FCFA comme transport pour aller manger à la maison et revenir, alors que je peux dépenser moins que ça en mangeant ici, propos d'un ouvrier à la zone industrielle habitant pus de cinq Km de son lieu de travail

Au regard des effectifs de consommation hors foyers et les propos qui les soutiennent, « manger à domicile », c'est-à-dire matin, midi ressemble à une corvée pour plusieurs enquêtés. Cependant, cette réalité n'est pas là même pour tous. En effet, 15,94% des enquêtés mangent deux fois par jour à domicile et 4,35% mangent trois fois par jour à domicile. Pour eux « manger à domicile » participe non seulement à la préservation de leur santé mais aussi favorise le maintien des habitudes alimentaires entre les membres de la famille. Ces propos suivants justifient ce point de vue.

Pour moi, ces moments de repas à domicile constituent des moyens de socialisation. La santé se trouve dans les assiettes de la maison et non celles de l'extérieur. Elle n'a pas de prix. Alors s'il faut revenir à la maison ou transporter partout sa nourriture, ce n'est pas une faiblesse ; pourvu que tu sois en bonne santé pour aller au travail et vivre longtemps, propos d'un travailleur hypertendu ayant un régime sans sel.

2-2-2-Les fréquences Journalières de consommation alimentaire hors domicile

Graphique 5 : Fréquences de repas hors domicile et par jour.

Source : données collectées sur le terrain en septembre 2022

Ce graphique décline les fréquences journalières de consommation alimentaire hors domicile des enquêtés. Sur 270 personnes interrogées, 26,09% des personnes enquêtées prennent un de leurs trois repas quotidiens hors de leur famille, 21,74% prennent deux repas et 51,17% prennent trois repas. La courbe des effectifs de repas journaliers pris hors foyer est ascendante. La forte proportion des personnes qui mangent trois fois au dehors sont en général des célibataires et des étudiants. Ce modèle de consommation est motivé par des avantages économiques : l'économie de temps et l'économie d'argent. Les propos suivants justifient ce point de vue en ces termes :

« Manger hors foyer présente pour moi deux atouts cela me permet de gagner du temps. Je descends de l'usine parfois 22 heures, quand est ce que je vais préparer ? Moi qui suis célibataire ? Je prends mon plat au kiosque à 500 FCFA et je dors. Je ne suis pas sûr qu'avec cette somme je peux préparer », propos d'un ouvrier de COIC (compagnie ivoirienne de Coton.

Par ailleurs, les repas hors foyer permettent de varier l'alimentation des Korhologolais.

Ce point de vue est renchéri par les propos en ces termes :

« Chez moi, toujours c'est cabato. Manger au dehors me permet non seulement de bien manger, mais aussi de diversifier mon alimentation » pros d'un élève au Lycée Moderne de Korhogo.

La consommation hors foyer est donc sollicitée par la plupart des célibataires et des jeunes dans une perspective économiciste dans la mesure elle offre toutes les bourses. Elle ouvre aussi un grand éventail de mets permettant à chaque consommateur d'opérer le choix qui répond à ses goûts. Cela suppose qu'on y trouve presque tous les repas.

2-3 La structure des repas pris hors foyer

Selon les logiques sociales liées à l'alimentation, les acquis d'ordre socio-culturel orientent les consommateurs vers des tropismes. Dans cette perspective, les Krou et les Mandé du nord, en Côte d'Ivoire, sont naturellement enclins vers le riz et les Akan vers les tubercules. Contrairement à cette logique, les korhogolais consommant hors domicile ne sont pas rationnels. Ils semblent avoir standardisés les comportements alimentaires extra-domestiques autour d'une catégorie de repas. Quatre plats dominent leur espace de consommation : les foutous à base d'igname ou de banane plantain (cuit à l'eau puis pilé pour l'obtention d'une pâte consistante ou légèrement pilé avec de l'huile rouge), le placali (plat obtenu en faisant cuire la pâte de manioc dans de l'eau tout en la malaxant de plus en plus fort à l'aide d'une spatule en bois), l'attiéké (plat obtenu à partir des racines de manioc frais râpé cuites à la vapeur), enfin le riz cuit à l'eau. Ces quatre plats s'accompagnent de sauces, elles-mêmes caractérisées par les produits de base. Il s'agit généralement des légumes, des noix ou des graines dont elles tirent leur appellation : « sauce aubergine », « sauce claire », « sauce feuille », « sauce gombo sec » (*djoungblé*), « sauce gombo », « sauce graine ». Ces plats sont massivement consommés à midi dans les espaces-restaurants à proximité des services publics, dans les restaurants spontanés et dans les maquis offrant leurs services jusqu'à la mi-journée, et le soir dans quelques maquis et restaurants-bars. L'aloco (plat de banane plantain frit à l'huile, accompagné parfois de poisson et assaisonné avec un peu de piment et d'oignon généralement servi par les restauratrices sur tables mobiles et dans les espaces-restaurants distractifs comme goûter), vient compléter cette liste que nous appelons « les invariants de la gastronomie populaire Korhogolaise. Par-dessus tout, des *kedjenou*⁵⁸ de poulets, de poissons ou d'animaux de brousse accompagnés

⁵⁸ Le kédjenou, c'est une spécialité gastronomique ivoirienne. Il consiste à cuire à eau des animaux, du poisson et autres sources de protéine. Ce repas est prisé des ivoiriens.

de vins viennent meubler la table des amoureux ou des amis. Les consommations, qu'elle soit à domicile ou hors foyer est soutenu par des enjeux.

2-4- Les enjeux des modèles alimentaires

A Korhogo, le choix du lieu de consommation diffère d'un individu à l'autre. Cependant des déterminants d'ordre socioculturels, économiques et sanitaires constituent les principaux ressorts de ces choix.

2-4-1 Au plan socioculturel

Pour les adeptes de la consommation à domicile, « manger dedans » présente des avantages non négligeables en l'occurrence la consolidation des liens familiaux. Certaines familles la rendent obligatoire en fixant une heure précise de rassemblement pour la commensalité familiale. La présence de tous les membres de la famille autour du repas, est une occasion de transmission des normes et des valeurs sociales. C'est en ce moment que les aînés codifient le comportement des jeunes au regard des idéaux, la famille et de la société relatifs à la nourriture. Ce propos suivant vient corroborer ce point de vue :

« Manger à domicile me permet de transmettre l'éducation que j'ai reçu de mes parents à mes enfants. Il leur appartient à eux aussi de les transmettre à leurs descendants de sorte que les bonnes manières à table soient conservées », propos d'un chef de ménage au quartier 14.

Cela sous-entend que la restauration à domicile est un lieu d'initiation aux pratiques alimentaires, notamment les manières de tables. Elle constitue un moyen de communication, de partage entre les différents membres de la famille.

C'est pourquoi pour un enquêté, il faut privilégier les repas en famille. Il le dit en ces termes :

Manger en famille permet de resserrer les liens entre les membres de la famille et de témoigner de la compassion envers les membres de sa famille. Chacun mange en fonction de ses besoins. Les enfants apprennent à manger en respectant les plus grands. Personne n'ose manger plus rapidement que le rythme de l'aîné. Cela imprime la patience chez les plus petits », propos d'une mère de famille à Kassirémé.

Cela suppose qu'il est discourtois de déranger la tranquillité autour d'un repas, en téléphonant, en trop parlant ou chantant. Dans cette école autour des repas, la liste des normes inculquées est aussi entre autres, l'interdiction de lire, de chanter, de se lever, etc.

Cependant, des contraintes de temps dues au travail ne garantissent toujours pas l'unité familiale. Les comportements parallèles de prises alimentaires sont observés. Il s'agit des grignotages qui individualisent les consommations.

2-4-2 Au plan économique

Les différences de revenus constituent les premières inégalités en matière d'alimentation. Les individus dont les revenus sont faibles ont une préférence pour l'alimentation hors foyer. . Ce mode d'alimentation est plus économique et permet de gagner du temps pour les étudiants et tous ceux qui sont économiquement faibles. En effet, « *Au dehors, avec 500FCFA je peux m'acheter de la bouillie, du riz ou même de l'attiéké, or à la maison avec cette même somme je ne peux rien faire* », propos d'un élève au collège Kimou M'bra.

Au-delà de la capacité à fournir une alimentation culturellement adaptée aux goûts des Korhogolais, la raison majeure qui oriente préférentiellement la consommation vers la restauration populaire de type informel aux autres modes de restauration (cantine, alimentation à domicile...) reste la possibilité de consommer à prix modérés et parfois à paiement différé. Les bas prix pratiqués sont soumis aux lois d'un marché concurrentiel sur lequel la grande majorité des restaurateurs n'exercent aucune influence... Les fluctuations du prix des denrées alimentaires, qui devraient normalement se répercuter sur le coût de production, influencent difficilement les prix des repas tirés du secteur informel. Les fidèles consommateurs des restaurants informels témoignent que « manger dehors » offre non seulement une gamme variée de produits alimentaires mais aussi à des prix réduits. Ces témoignages s'expriment en ces termes : « *Au dehors je mange ce que je veux et comme je veux et à petit prix ce qui n'est pas le cas à la maison où il faut non seulement laver des assiettes mais le coût des aliments est élevés* », propos d'un menuisier à Lôkaha.

Si la restauration hors foyer paraît économique, elle ne peut pas toujours garantir la sécurité sanitaire des aliments.

2-4-3 Au plan sanitaire

La santé étant le bien le plus précieux des hommes, sa préservation demeure, de ce fait, un enjeu majeur pour les populations. C'est pourquoi, certains s'orientent vers la restauration à domicile. Ce modèle de consommation permet de contrôler et surveiller la santé déjà précaire pour certains. C'est le cas des personnes atteintes de maladies chroniques, en l'occurrence le diabète et l'hypertension. Manger hors foyer, pour ces personnes, ressemble à un acte suicidaire. Leur alimentation n'est plus

fondée sur le plaisir, mais, ils mangent sur conseils de médecins pour se maintenir en vie. Leur espérance et leur longévité se trouvent dans l'assiette du dedans et non du dehors où tout semble être permis : le sucre, le salé et le gras qui sont les déterminants de leur souffrance. La cuisine de la maison met soigneusement les mécanismes de contrôle pour limiter ces déterminants de souffrance. Ces propos suivant justifient ce point de vue :

Je suis diabétique et mon médecin m'a conseillé de manger moins de sucre. En mangeant à la maison je peux contrôler la qualité de sucre dans mes plats puisqu'il se prépare à ma présence, ce qui n'est pas le cas quand je vais manger dehors. Là-bas les plats sont déjà préparés et servis. Il n'y a pas de repas spéciaux pour les diabétiques ni des hypertendus. D'ailleurs, nous n'osons pas prendre de risques en allant manger dans ces lieux-là, Propos d'un diabétique sexagénaire à Koko.

Par ailleurs, tous les adeptes des restaurants hors foyer sont unanimes sur l'hygiène alimentaire. A ce propos, plusieurs espaces de restauration n'obéissent pas aux normes hygiéniques. Ce qui les intéresse, c'est le profit. Les vaisselles sont parfois confiées à des gamines attachées à une activité dont l'eau est troublée. Dans l'arrière cours. C'est pourquoi un enquêteur affirme

« Pour moi manger dehors c'est être exposé à une intoxication alimentaire car les produits sont moins protégés, et les assiettes pas toujours lavées, surtout quand il y a de l'affluence », propos d'une femme institutrice

Ce suppose que ce mode de restauration, quoiqu' économique, peut constituer une menace sanitaire pour les personnes consommant dans ces lieux.

2-4-4 Au plan symbolique

La restauration à domicile est un lieu important dans l'alimentation. En effet, pour la plupart des Korhogolais la restauration à domicile et hors domicile font partie de leur quotidien. Ils sont devenus si routiniers, si ordinaires que l'on tient pratiquement ces pratiques alimentaires pour acquise. Par ailleurs, ces pratiques alimentaires occupent une part centrale dans les relations sociales, les rituels culturels, et revêtent une symbolique dans le cadre des rassemblements.

« Manger les repas de la cuisine à la maison à la main dans le même récipient est une pratique symbolisant le vivre ensemble en communion et en paix ». Propos d'un enquêteur d'Ahoussadougou

Derrière cette pratique se trouve toute une instruction de la vie notamment le savoir-vivre et l'initiation. Partager la nourriture, de ce fait constitue un moyen pour répondre au besoin d'association; d'hospitalité, le sens du devoir, la gratitude, le don de soi et la compassion. Un repas en commun, c'est bien plus que manger : c'est aussi échanger, créer et consolider des liens et des amitiés, enseigner et apprendre.

Ainsi, le repas familial est un rituel quotidien qui symbolise la vie familiale commune. Il contribue à l'organisation de la famille, offrant à ses membres l'occasion de se réunir sur une base régulière, et favorisant leur bien-être sur le plan physiologique, psychologique et social. Au quotidien, il contribue à donner un certain rythme et une structure à la journée. , Ceci peut avoir un effet rassurant d'un point de vue psychologique. Sur le plan physiologique ou biologique, c'est évidemment un moyen de répondre aux besoins alimentaires des membres de la famille, même si plusieurs facteurs déterminent l'efficacité de ce volet, notamment l'accès à des aliments sains et abordables, un minimum de connaissances en matière de nutrition, ainsi que diverses compétences pour l'achat et la préparation des aliments.

Par ailleurs, manger à domicile rassemble dans le partage alimentaire à la fois avec les puissances surnaturelles et les membres de la famille. En effet, c'est à la maison que les entités supranaturelles, ancêtres biologiques (parents, grands-parents...) qui jouent le rôle d'intermédiaires entre (Dieu) et les vivants viennent manger. Ils puisent la vie auprès de Dieu pour la communiquer à leurs descendants. ; Une des raisons pour laquelle communiquer avec eux est évident, c'est rester en communication avec le Divin par le biais des offrandes sacrificiels. Ce point de vue est justifié par ce propos suivant :

« Chaque soir, il y a une offrande de nourriture pour les parents déjà décédés. Nous mettons dans une assiette ce que nous mangeons aussi. S'ils nous rendent visite ils mangeront ces repas », propos d'un chef de ménage à Teguééré.

Aussi, la restauration à domicile, se présente comme un vase dans lequel les mésententes familiales s'absorbent, pour garantir la cohésion sociale. Cette cohésion se manifeste par une structure bien élaborée, qui donne à chacun son rôle dans le maintien de l'équilibre familial via la hiérarchisation. En outre, la restauration à domicile crée d'une manière ou une autre, un rapprochement entre les membres de la famille et par ricochet, l'harmonie dans leurs rapports, d'autant plus qu'ils se réunissent pour une cause commune.

La restauration hors domicile est devenue un modèle alimentaire de désocialisation ou de socialisation temporaire. C'est le lieu du « laisser aller

», on peut faire ce qu'on veut, ou on veut et comme on le veut. En outre c'est le lieu de bouleversement des normes, des pratiques en matière d'alimentation. En effet, la société korgholaise étant très attachée à ses valeurs, l'acte alimentaire est toujours synonyme de partage. L'individu qui s'isole pour manger tout seul est considéré comme un être asocial, un individualiste, voire un égoïste.

De plus, ces lieux de restauration hors domicile deviennent des lieux d'appâts pour de nombreux citadins en quête de relation amoureuse. Autrement dit, une invitation à manger dehors est une occasion pour certains de mettre en œuvre leur stratégie de séduction autour d'un plat. « *C'est en répondant à une invitation à manger que j'ai trouvé mon mari* », disent certaines femmes. Le choix même des lieux de restauration hors domicile met en évidence le statut social et économique des citadins. Car les personnes faibles économiquement trouvent leur force dans les repas du dehors.

Discussion

Les pratiques alimentaires (la restauration à domicile et hors domicile) ont été aussi analysées par les sciences sociales notamment par la sociologie et l'anthropologie. Cependant, quoiqu'on se mette dans une posture de la socio-anthropologie, presque tous les chercheurs qui se sont intéressés aux pratiques alimentaires dans un contexte d'urbanisation relèvent l'influence de plusieurs facteurs. Ces facteurs seraient liées aux pesanteurs socioculturels (F. Caillavet , N.Darmon, 2007), économiques (Collet C, 1998 ;Cheyins E, 1998) et sanitaires(Cardon.P, 2010,2015). Face à ces pesanteurs à élan contraignant, des consommateurs ont développé des stratégies socialement pensées rentables. Le choix des restaurants hors foyer obéit à des gains de type temporel et économique. En mangeant dans un restaurant, le consommateur fait l'économie du temps et d'argent, car la valeur marchande moyenne d'un repas à hauteur de 1000 FCFA ne peut pas toujours donner un repas équivalent dont les ingrédients ont été acquis sur le marché et confectionné à la maison. Ces enjeux fondent la recrudescence des restaurants hors foyer en milieu urbain. Les résultats de ces études partagent avec les nôtres ces similitudes, cependant, ils n'abordent pas les enjeux symboliques qui gravitent autour de la restauration à domicile et hors domicile. C'est à ce niveau que nos résultats se particularisent. En effet, les croyances populaires autour de la restauration à domicile et hors domicile conditionnent la primauté des lieux de restauration. De sorte que, les repas pris à domicile et hors

domicile sont des moments de socialisation qui s'expriment de différentes manières. La restauration à domicile est le lieu où les parents inculquent les normes, les valeurs et les codes de l'alimentation. C'est le lieu d'apprentissage. Partager la nourriture de ce fait constitue un moyen de répondre au besoin d'association; l'hospitalité, le sens du devoir, la gratitude, le don de soi et la compassion . Un repas en commun, c'est bien plus que manger : c'est aussi échanger, créer et consolider des liens d'amitié, enseigner et apprendre. Il participe en quelque sorte, à la suspension provisoire des dissensions interfamiliale. Ainsi, la restauration à domicile, se présente comme un vase dans lequel les mésententes familiales s'absorbent, pour garantir la cohésion sociale. Cette cohésion se manifeste par une structure bien élaborée, qui donne à chacun son rôle dans le maintien de l'équilibre familial via la hiérarchisation. En outre, la restauration à domicile créé d'une manière ou une autre, un rapprochement entre les membres de la famille et par ricochet, l'harmonie dans leurs rapports, d'autant plus qu'ils se réunissent pour une cause commune. Ces avantages ou bénéfices de sociabilité liés au repas à domicile font que les consommateurs alternent repas hors foyer et repas à domicile. Cette dichotomie repas hors foyer-repas à domicile structure le choix du modèle de consommation en fonction du bénéfice et la circonstance jugée comme une opportunité économique, sociale, voire une opportunité d'équilibre sanitaire.

A l'opposé, la restauration hors foyer est le lieu du « laisser aller », on peut faire ce qu'on veut, où on veut et comme on le veut. Le consommateur est seul devant ses choix. Il devient un homo *stratégicus*, pour mobiliser les heures de consommation, ses amis, les types de repas et les prix. Cette démarche apparaît parfois comme le lieu de transgression des normes et des valeurs familiales. Car, libre le consommateur ne pense qu'à lui et lui seul guidé par la satisfaction des besoins physiologique.

Dans les faits, la restauration hors domicile prospère et persiste à cause des caractéristiques sociodémographiques qui influencent les habitudes alimentaires. Les contraintes professionnelles, socioéconomiques, sanitaires corrélées aux croyances traditionnelles font diverger les deux systèmes alimentaires. Ces mêmes facteurs interprètent certains comportements alimentaires (la restauration hors foyer) comme moyen d'aliénation, de perte de soi, voire une mort symbolique. C'est pourquoi, il faut nécessairement déconstruire ces logiques pour favoriser une cohabitation entre ces deux habitudes alimentaires à savoir la restauration à domicile et hors domicile.

Conclusion

Cette étude sur la consommation alimentaire des populations de la ville de Korhogo en contexte d'urbanisation a permis de comprendre que l'alimentation des populations de la ville de Korhogo tourne autour de deux modèles alimentaires à savoir l'alimentation à domicile et hors domicile.

Si la restauration à domicile reste au fond toujours très présent dans les habitudes alimentaires des populations de la ville de Korhogo, il n'en demeure pas moins que le recours à la restauration hors domicile de type informel tient une place importante dans les stratégies alimentaires urbaines.

Par ces périodes de conjoncture économique difficile caractérisée par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et l'inflation généralisée, la restauration populaire peut être comptée au nombre des initiatives volontaristes dont la survie est plus que nécessaire en raison de la place capitale tenue dans le système socioéconomique. Cependant la restauration hors foyer peut constituer une sérieuse menace, en termes d'intoxication et d'insécurité alimentaire pour les usagers dans la mesure où aucune initiative de contrôle sanitaire n'est envisagée. Ainsi, les adeptes de ce modèle de consommation peuvent altérer leur état de santé, surtout en ce qui concerne les malades chroniques. Les additifs et épices culinaires, qui constituent souvent un système d'interdits, ne sont plus appréhendés avec la plus grande vigilance, ce qui provoque l'altération du corps chez certains. Aussi, en mangeant régulièrement au dehors, c'est abandonner, un tant soit peu, les normes qui encadrent les bonnes habitudes de table. Mais comment doit-on s'y prendre pour que la restauration hors foyer ne soit pas un fossoyeur de lien familial et de destruction de la santé chez les populations vivantes dans une dynamique d'urbanisation? Cette interrogation pourrait se présenter comme des lieux de questionnement afin de mieux promouvoir la sécurité sanitaire des aliments dans les villes en plein essor d'urbanisation en Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

AKE Ahou Anicet, 2008, Déterminants des pratiques alimentaires des travailleurs de la commune du Plateau, Mémoire de DEA, Université de Cocody, Abidjan, Cote d'Ivoire

ATSE Amédée-Pierre, 2017, « Transformation du paysage alimentaire en milieu rural : Analyse des déterminants de la diminution de la cuisine à Ahouabo, Département d'Adzopé en Côte d'Ivoire », NAZARI, *Revue Africaine de Philosophie et de Sciences Sociales*, Juin 2017, n°004, pp. 135-156.

ATSE Amédée Pierre., 2014, « De la perception de la malnutrition dans les localités rurales du département d'Adzopés. », *Revue ivoirienne des lettres arts et sciences humaines*, n°24, pp.59-72.

CANET Collette., 1997, « L'alimentation de rue en Afrique », In *Revue Aliments dans les villes*, collection d'ouvrages, vol 2, p 17, D T / 2 5 - 9 7 F.

CARDON Philippe., 2010, « Regard sociologique sur les pratiques alimentaires des personnes âgées vivant à domicile », In *Gérontologie et société*, vol 33, n°134, DOI : 10.3917/g.s.134.0031, pp 31-42.

CHEYNS Emmanuelle., 1998. *Identification et construction de la qualité des produits alimentaires : le cas de l'alimentation du Burkina Faso*. Thèse de doctorat, 3e cycle en économie du développement agricole, Montpellier, pp442.

CROSIER Michel ; ERHARD Freiberg., 1977, *L'acteur et le système*, paris, Edition du seuil.

DIA Ibrahim., 1997, « Le consommateur urbain africain et les Sada », In *Aliment dans les villes*, collection d'ouvrages, vol 1, p24.

FAO., 2020, Fonds des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, *Rapport du Sommet mondial de l'alimentation*, 13-17 Novembre 2020, Rome, 2020 WFS 20/REP.

FIGUIE Muriel ; BRICAS Nicolas ; MOUSTIER Paule., 2014, « Nouvelle pratique de consommation alimentaire, perception des risques et de la qualité des aliments par les consommateurs urbains vietnamiens, in Viêt-Nam en transition (en ligne). Lyon : ENS Editions, 2014 (généré le 3Avril 2023)

AKINDES Francis, 1990, *Urbanisation et développement du secteur informel alimentaire en Côte d'Ivoire : l'exemple d'Abidjan*. Thèse de doctorat en socio-économie, EHEDD-ORSTOM, Paris.

INS., 2014, Institut National de la statistique : *Recensement général de la population et de l'habitat*, Ministère du plan et du Développement, Korhogo-Commune- République de Côte d'Ivoire.

INS., 2021, Institut National de la statistique : *Recensement général de la population et de l'habitat*, Ministère du plan et du Développement, Korhogo - Commune - République de Côte d'Ivoire.

KOUASSI N'Goran François., 2009, *L'igname chez les Baoulé de Côte d'Ivoire : Essai d'une socio-anthropologie de l'alimentation*, Thèse de doctorat d'état, Université de Bouaké, Côte d'Ivoire.

ONU., 2014, Organisation des nations unies, *Rapport sur la population, Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans des villes*, 10 juillet 2014, New York.

BOUDON Raymond. 2004, *Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique*. Edition découverte, Vol 24.

TIBERE Laurence., 2006, Manger créole, l'interaction identitaire et insularité à la Réunion, in *ETHNOLOGIE FRANCAISE*, vol 3.

TOURE Ibrahima., 2019, *L'impact de l'urbanisation sur la consommation alimentaire des citadins : Cas des populations de la ville de Korhogo*, Mémoire de Master, université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire.

YAO Kouadio Alfred., 2019, « Manger dehors » ou « manger dedans » : étude du comportement alimentaire des populations de Korhogo, (Côte d'Ivoire). Mémoire de Master, université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Côte d'Ivoire.